

Informes de sitios y colecciones / Relatórios de sítios e coleções / Reports of sites and collections

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

N° 4 | 33-59 (2017)

RELEVAMIENTO DE CATÁLOGOS DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS DEL NOA: FIGURACIÓN TEMPRANA EN PIEZAS DE ALFARERÍA

*Survey of catalogs of archaeological collections of northwest argentina: early figuration in
pieces of pottery*

Romina Clara Spano

Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica
de La Rioja (CRILAR) – CONICET. Instituto de las Culturas (IDECU) UBA -
CONICET, Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”.
Entre Ríos y Mendoza s/N° (5301) Anillaco, La Rioja, Argentina

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Se presentan los resultados de un relevamiento realizado en base a la revisión de catálogos publicados de colecciones arqueológicas procedentes del Noroeste Argentino, y de obras bibliográficas de síntesis que incluyen referencias visuales de piezas completas. El examen tuvo como objetivo sistematizar la información visual disponible sobre piezas de alfarería con representaciones figurativas correspondientes al Período Temprano, y se efectuó a los fines de contar con un insumo documental para estudios de la imagen en tiempos prehispánicos.

Palabras clave: Catálogos; piezas alfareras; Período Temprano; figuración.

ABSTRACT

This article presents the results of a survey carried out based on the review of published catalogs of archaeological collections from the Argentine Northwest, and of bibliographical works of synthesis that include visual references of complete pieces. The objective of this examination was to systematize the visual information available on pottery pieces with figurative representations corresponding to the Early Period, and it was carried out in order to have a documentary resource for studies of the image in pre-Hispanic times.

Key words: Catalogs; pottery pieces; Early Period; figuration.

RESUMO

Este relatório apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com base na revisão de catálogos publicados de coleções arqueológicas do Noroeste argentino, e de trabalhos bibliográficos de síntese que incluem referências visuais de peças completas. O objetivo do exame foi sistematizar a informação visual disponível em peças de cerâmica com representações figurativas correspondentes ao período Inicial, e para ter um aporte documental para estudos da imagem nos tempos pré-hispânicos.

Palavras-chave: Catálogos; peças de cerâmica; Período Inicial; figuração.

INTRODUCCIÓN

Los estudios de las imágenes que se encaran desde la arqueología del Noroeste Argentino se nutren del examen de las piezas enteras. Es en ellas donde pueden relevarse con una visión de conjunto el despliegue de los elementos de diseño que conforman las tradiciones expresivas a las que denominamos estilos: sus modos de representación, la estructura de diseño, las frecuencias de aparición, las diversas combinaciones posibles, los campos decorativos, la interrelación con la morfología y los aspectos tecnológicos, entre otros atributos, información a partir de la cual pueden encararse aproximaciones iconográficas de los objetos.

En el marco del proyecto “Iconografía, cosmología y poder en las sociedades agroalfareras tardías del área valliserrana del NOA” (PICT-2008-1428), dirigido por el Dr. Javier H. Natri, y de nuestra investigación de doctorado, se realizó un registro exhaustivo de fotografías de piezas cerámicas con representaciones figurativas de la región valliserrana del Noroeste Argentino del universo iconográfico de tiempos tempranos, es decir, previos al año 1000 AD. El interés estuvo puesto en registrar aquellos atributos que pudieran interpretarse como símbolos de poder, como mencionaremos líneas abajo; no obstante, dicho registro puntual no será eje de la presente contribución.

El ámbito por excelencia en el cual se encuentran piezas cerámicas de dichas características son las colecciones museísticas.

En nuestro país el acceso a la observación de primera mano de las colecciones arqueológicas que se encuentran alojadas en los museos, a fin de efectuar relevamientos en el marco de investigaciones, se encuentra condicionado por varios factores.

En primer lugar, la existencia de una gran cantidad de instituciones especializadas en la materia, generalmente conocidas bajo la clasificación de “museos arqueológicos”, distribuidas en una amplia geografía, así como la presencia de piezas arqueológicas en otros entes de guarda patrimonial, como museos artísticos o históricos. Esta multiplicidad de locaciones implica un límite físico a la accesibilidad, sumada a los costos monetarios relativos al traslado y el tiempo disponible. En segundo lugar, los espacios reducidos para la realización del relevamiento, así como la escasez de personal que suele estar destinado a la atención a los investigadores, ocasionan habitualmente un diferimiento de los tiempos originalmente previstos para el otorgamiento de permisos de examen de las colecciones, especialmente en el caso de los museos con una gran cantidad de piezas en su inventario.

Otro factor limitante radica en la disparidad en el acceso público a inventarios y otros registros relevantes para el trabajo con colecciones. Los inventarios constituyen un documento interno de importancia fundamental para el funcionamiento de los museos, siendo su acceso de carácter limitado. Si bien existen colecciones arqueológicas publicadas en línea que pueden ser vistas a través de sitios de internet oficiales, como por ejemplo aquellas depositadas en el Museo Nacional de Bellas Artes (<https://www.bellasartes.gov.ar/coleccion/objeto/arte-precolombino>), en la Estancia de Jesús María- Museo Jesuítico Nacional, en el Museo Histórico Nacional o en el Museo Histórico del Norte (<https://conar.senip.gov.ar/public/>), disponer de estos contenidos de manera virtual no es habitual.

Por otra parte, las colecciones privadas poseen un acceso sumamente restringido.

En este contexto, la consulta bibliográfica

resulta una fuente de obvia utilidad para orientar y optimizar las búsquedas que se efectúen a través de la observación directa de las colecciones.

METODOLOGÍA Y FUENTES CONSULTADAS

Se efectuó una revisión minuciosa de obras publicadas que cumplieran con los siguientes atributos excluyentes:

- Difusión de colecciones arqueológicas en tanto objetivo primario
- Inclusión de fotografías de piezas completas procedentes del Noroeste Argentino
- Reporte de datos mínimos de procedencia geográfica de las piezas ilustradas: región/sub-región/provincia/localidad/sitio arqueológico.

El tipo de publicación por excelencia que cumple con estos atributos es el *catálogo*, es decir, aquel compendio ordenado en el que se exhiben y/o describen de forma individual los objetos. Por ende, el foco estuvo puesto en la búsqueda y revisión de esta clase de obras. Otra clase de material bibliográfico al que se accedió respondió a dichas características hasta cierto punto: lo que denominamos *libros de autor*. Títulos como *L'ancienne civilisation des Barreales*, de Salvador Debenedetti (1931), *Arte Precolombino de la Argentina*, de Alberto Rex González (1974), o *Las figurinas de la cultura de La Aguada*, de M. Gabriela Raviña y Adriana B. Callegari (1998) constituyen algunos ejemplos de publicaciones que ofrecen la posibilidad de acceder a fotografías (y también dibujos) de calidad, y a un nutrido número de piezas.

Por último, se consideró también una publicación a la que caracterizamos como

guía de procedimiento, un material generado a partir de la realización de un taller de conservación y exhibición de piezas de museos (*Los señores del jaguar. Taller de capacitación en conservación y exhibición de colecciones arqueológicas y etnográficas*, 1987), el cual contiene abundantes fotografías de objetos de cerámica arqueológicos.

La revisión estuvo dirigida a la detección de piezas con representaciones figurativas, de tiempos tempranos. Entendemos por imágenes figurativas a aquellas en las cuales podemos reconocer seres u objetos a partir de su semejanza visual con referentes en el mundo real, logradas mediante técnicas alfareras como la pintura, la incisión, el grabado, el modelado, etc. En cuanto a la variable tiempo, incluimos a aquellas piezas que en la bibliografía revisada fueran atribuidas cronológicamente a los períodos *Temprano/Formativo* y *Medio/Integración Regional*, según el cuadro cronológico que cada publicación tomara como referencia; esto es, nos concentramos en materiales cuya elaboración se presupone como ubicada temporalmente entre los últimos siglos a.C. y el primer milenio de la Era (Salazar 2014).

Durante el relevamiento se sistematizó la información referida a la documentación de cada pieza considerada relevante: transcripción de la descripción del objeto tal como consta en la publicación, estilo, medidas, institución o colección de origen, número de catálogo original y procedencia. Asimismo, se efectuó una evaluación de las características de cada representación: morfología (efigie, no efigie), naturaleza de la figuración (antropomorfa, zoomorfa, mixta, fitomorfa) y estructura de diseño (elemento/s suelto/s, bipartita, tripartita, cuatripartita, heptapartita, o no observable-indeterminada).

RESULTADOS

Se examinaron numerosas publicaciones que potencialmente podrían responder a las características mencionadas; dicha revisión arrojó un *corpus* definitivo de 19 obras, con un total de 687 fotografías revisadas; a partir de las mismas se aislaron 538 piezas (algunas de las cuales aparecen en más de una publicación).

En la Tabla 1 se detallan los nombres y datos de autoría en aquellos casos que corresponda, el tipo de publicación de la cual se trata, las denominaciones de las colecciones aludidas y la cantidad de piezas detectadas en cada ejemplar.

Las obras relevadas se encuentran contenidas en un rango temporal que va de 1931 hasta 2006 (si bien se incluye la reedición del año 2007 de *Arte, estructura y arqueología* de Alberto Rex González, el mismo es una reedición del original de 1974).

Durante el relevamiento se sistematizó la información referida a la documentación de cada pieza considerada relevante: transcripción de la descripción del objeto tal como consta en la publicación, estilo, medidas, institución o colección de origen, número de catálogo original y procedencia. Asimismo, se efectuó una evaluación de las características intrínsecas de cada representación: morfología (efigie, no efigie), naturaleza de la figuración (antropomorfa, zoomorfa, mixta, fitomorfa) y estructura de diseño (elemento/s suelto/s, bipartita, tripartita, cuatripartita, heptapartita, o no observable-indeterminada). En función de la contribución esperada para los objetivos del proyecto de investigación referido, se relevó también la presencia/ausencia de atributos indicadores de estatus, sacrificio, actividades cotidianas, representaciones sexuadas, entre otras.

En la Tabla 2 se sintetiza la información básica sobre las piezas identificadas que presentamos en este artículo: fuente bibliográfica, institución o colección de origen, número de inventario citado y estilo, este último, asignado por nosotros en base al estado actual de conocimiento sobre las manifestaciones estilísticas en la alfarería del NOA.

Algunas observaciones

En cuanto a la asignación de estilo², se identificaron 248 piezas de estilo Aguada, 75 Condorhuasi, 70 Ciénaga, 40 Candelaria, 8 Vaquerías, 5 San Francisco y 1 Tebenquiche. El resto (92) se encuentran en la categoría de Indeterminado (Gráfico 1).

Con respecto a la presencia diferencial de los estilos conocidos para el NOA, es notable el hecho de que casi la mitad de las piezas correspondan a Aguada. Más allá de las características observables en estas piezas en cuanto a la excelencia técnica de la manufactura y a la complejidad y atractivo visual de los diseños, dominados por la figura del felino, es posible que esta presencia predominante de Aguada se deba al trabajo de su mayor estudioso, Alberto Rex González. Su rol pionero en tanto promotor de la integración de la teoría del arte a la arqueología en los abordajes de la producción material indígena, así como su dedicación sistemática a la investigación y definición del “universo” Aguada, traspasaron los límites de los espacios académicos, constituyéndolo como un referente en el ámbito del “arte precolombino” y resultando en una difusión mayor de este estilo con respecto a otros. Las imágenes de estos objetos, sobre todo en tanto protagonistas de catálogos, devienen así en material de consumo para el público no especializado.

Gráfico 1. Distribución diferencial de los estilos presentes en las publicaciones revisadas. N: 538.

Encontramos representaciones de seres humanos en 262 piezas (49%), representaciones de animales en 253 (47%) y mixtas en 64 (12%). Se reconocieron representaciones fitomorfas en tres piezas (1%), dos de ellas con características semejantes a ejemplares del género *Cucurbita sp.* Desde ya, se

dio el caso de la coexistencia de distintas clases de figuras en una misma pieza, por lo cual los porcentajes relativos, considerados en conjunto, superan el 100%. Las imágenes de animales incluyen representaciones de aves, felinos, camélidos, ofidios, simios, batracios, armadillos, murciélagos y gasterópodos. Las representaciones mixtas combinan rasgos de dos o más especies; el animal que se distingue con más frecuencia es el felino³.

En cuanto a la morfología de las representaciones, se registraron 327 casos de efigies y 211 de no efigies.

Alcances y limitaciones

Las dificultades que se presentaron fueron las esperables en función de las características de los materiales revisados.

En primer lugar, es pertinente resaltar que los registros que hemos relevado y sistematizado, las fotografías de las piezas, resultan un documento visual sesgado del objeto capturado por la cámara, atravesado por numerosos condicionantes relacionados con los propósitos de las publicaciones vistas, por

Figura 1. Pieza N° 191. Estilo Ciénaga, colección Di Tella, N° de inventario original 8944. Museo Nacional de Bellas Artes. Tomado y modificado de *Google Arts and Culture* (dominio público).

lo general atravesados por un interés estético o incluso artístico, en función del público destinatario. Esto incide en aspectos como en los planos elegidos, las partes de la vasija que son destacados, la opción por el frente o el reverso de la pieza, entre otras decisiones. Por ende, existen características visuales de las piezas que no podremos conocer, desde ya, solamente a partir de estas fotografías. En cuanto a los aspectos técnicos, un inconveniente que encontramos al momento de enfrentarnos con el material editorial fue la disparidad de calidad de las fotografías incluidas; esto implicó trabajar con registros en baja resolución y/o tamaños reducidos. Las características del papel de impresión también afectaron la apreciación visual de las imágenes. Estos factores tornaron muchas veces dificultosa la identificación de los rasgos iconográficos de las piezas.

Por otra parte, los 75 años que separan la edición de *L'ancienne civilisation des Barreales*, de Salvador Debenedetti, y la reedición de *Arte, estructura y arqueología*, de Alberto Rex González, se traducen en la inexistencia de un vocabulario normalizado para la descripción de las piezas, y en variantes y ambigüedades en las denominaciones de los estilos (otrora considerados "culturas"); el caso paradigmático es el de La Aguada, cuyos materiales según pasaron los años pueden ser aludidos como alfarería draconiana o estilo draconiano, cultura de Los Barreales, Huiliche, etc. (Gordillo 2012).

Por último, resultaron un factor de incidencia los diferentes objetivos de cada publicación. Los catálogos de exhibiciones poseen como hilo conductor interno la temática de las muestras -temporarias o permanentes- en cuestión: criterios artísticos, períodos, áreas geográficas o fuentes de ingreso de las colecciones a los museos. En el caso de las obras de autor, resultados de

investigaciones, las imágenes que se incluyen responden a los objetivos puntuales de cada caso, que pueden ir desde un recorrido general por las manifestaciones estéticas del área andina previo a los incas (Leicht 1944) hasta la fundamentación de la aplicación del estructuralismo *lévi-straussiano* en la interpretación de ciertos patrones compositivos en la producción de imágenes en el NOA (González 2007 [1974]).

Estos elementos son condicionantes de la muestra de imágenes compendiada. De todos modos, consideramos que el listado de piezas conformado y plasmado en la Tabla 2 puede resultar, en definitiva, un material de utilidad para orientar búsquedas y planificar estrategias de revisión de material.

NOTAS

1. Las imágenes publicadas en Caminos Sagrados también fueron reproducidas en una publicación posterior, *Arte originario del siglo II AC - X DC. Colección arqueológica de la Cancillería Argentina* (Fundación PROA, Buenos Aires, 2006); agradezco la observación efectuada por uno/a de los/as evaluadores/as.
2. Consideramos a los estilos alfareros como constituidos por una serie de dimensiones -variables morfológicas, tecnológicas y de diseño- integradas, que definen un modo de hacer (Rouse 1960; Miller 1985; Hodder 1990), contextualizados social e históricamente, y producto de la conjunción de decisiones individuales y condicionantes sociales.
3. Por razones de espacio, el detalle de las clases de figuras identificadas en cada pieza será publicado en otra oportunidad.

AGRADECIMIENTOS

A Javier Nastri y María Alba Bovisio, quienes impulsaron la idea inicial de revisión de catálogos. A Mónica Ferraro, Silvia Soruco y Silvia Gattafoni por su colaboración. A quienes realizaron la evaluación anónima, cuyas observaciones enriquecieron el manuscrito original. Todo lo expresado, no obstante, es de mi exclusiva responsabilidad.

Tabla 1. Listado de las publicaciones consultadas. CAP: Colección Alberto Petrina; CBC: Colección Bonifacio del Carril (CABA); CBD: Colección Bernardo Dougherty, Museo de La Plata (Buenos Aires); CBV: Colección Baudilio Vásquez, Museo Eric Boman, Santa María (Catamarca); CDT: Colección Di Tella, Museo Nacional de Bellas Artes (CABA); CEB: Colección Eric Boman, Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti” (CABA); CEC: Colección Eduardo Cura, Belén (Catamarca); CEP: Colección Ervin Petek (Catamarca); CFPM: Colección Francisco P. Moreno, Museo de La Plata (Buenos Aires); CGU: Colección García Uriburu (CABA); CJM: Colección Juan Meyerhoff (Buenos Aires); CJorM: Colección Jorge Magnin (Córdoba); CLQ: Colección Lafone Quevedo, Museo de La Plata (Bs. As.); CBMB: Colección Benjamín Muñiz Barreto, Museo de La Plata (Buenos Aires); CP: Colección particular; CPC: Colección particular, Colalao (Tucumán); CPTP: Colección particular T. Palavecino, Belén (Catamarca); CR: Colección Rosso, Museo Arqueológico Argentino Ambato (Córdoba); CRB: Colección Rodolfo Bravo (Salta); CS: Colección Schreiter, Museo Etnográfico de Gotenburgo; CSD: Colección Salvador Debenedetti, Museo de La Plata (Buenos Aires); Hallazgo de particular (Héctor Tombari); IAM: Instituto de Arqueología y Museo (San Miguel de Tucumán); MAAQ: Museo Arqueológico Adán Quiroga (Catamarca); MAH: Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco (CABA); MAIA: Museo Arqueológico del Instituto de Antropología, Rosario (Santa Fe); MALP: Museo Arqueológico R. P. Gustavo Le Paige, San Pedro de Atacama (Chile); MAPCH: Museo Arqueológico Provincial Cóndor Huasi, Belén (Catamarca); MAPPD: Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, Cachi (Salta); MChAP: Museo Chileno de Arte Precolombino; MCN: Museo Ceferino Namuncurá, Colegio Don Bosco (sin datos de ubicación geográfica); MLP: Museo de La Plata; MCSC: Museo del Colegio del Sagrado Corazón, San Miguel de Tucumán; MEDW: Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Emilio y Duncan Wagner, Santiago del Estero; MEJBA: Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti” (CABA); MH: Colección Museo del Hombre, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (CABA); MHLR: Museo Inca Huasi, La Rioja; MHR: Museo Histórico de Rosario (Santa Fe); Min: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; MPAUNT: Museo de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán; MSLQ: Museo Arqueológico Provincial Samuel Lafone Quevedo, Andalgalá (Catamarca); SMB: Staatliche Museen zu Berlin (Alemania).

Autor / título	Tipo de publicación	Colección/ institución de origen	Cantidad de piezas relevadas
Debenedetti, S. 1931. <i>L'ancienne civilisation des Barreales</i> . Les Éditions G. Van Oest. París.	<i>libro de autor</i>	CBMB	81
Leicht, H. 1944. <i>Pre-Inca Art and Culture</i> . The Orion Press. Nueva York.	<i>libro de autor</i>	sin datos	5
Ibarra Grasso, D. E. 1971. <i>Argentina indígena y prehistoria americana</i> . Tipográfica Editora Argentina. Bs. As.	<i>Libro de autor</i>	MEJBA MAAQ IAM CBMB MHLR MPAUNT MM MHR MLP MCN MCSC MEDW MAIA CPC	114
<i>Primeras culturas argentinas. Piedras, cerámicas y metales prehistóricos</i> . 1966. Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella. Bs. As.	<i>catálogo (folleto)</i>	Min	1
<i>Arte precolombino andino</i> . 1971. Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Bs. As.	<i>Catálogo</i>	CDT	14

RELEVAMIENTO DE CATÁLOGOS DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS DEL NOA

González, A. R. 1977. <i>Arte Precolombino de la Argentina. Introducción a su historia cultural.</i> Filmediciones Valero. Bs. As.	<i>libro de autor</i>	CBMB MEJBA IAM MAAQ MHLR MEDW CDT CEC CRB CBV CEB	97
<i>Los señores del jaguar. Taller de capacitación en conservación y exhibición de colecciones arqueológicas y etnográficas.</i> 1987. Fundación Antorchas-Center for Museum Studies, Smithsonian Institution-Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti FFyL UBA. Bs. As.	<i>guía práctica de procedimientos</i>	MEJBA	4
<i>2000 años de arte precolombino. Las colecciones del Museo Etnográfico en el Fernández Blanco.</i> 1994. Filmediciones Valero. Bs. As.	<i>Catálogo</i>	MEJBA CGU	12
<i>Arte precolombino de la Argentina.</i> 1994. Museo Nacional de Bellas Artes. Bs. As.	<i>Catálogo</i>	CDT	37
<i>Los sueños del jaguar. Imágenes de la Puna y la selva argentina.</i> 1994. Museo Chileno de Arte Precolombino.	<i>Catálogo</i>	MChAP	8
<i>La cordillera de los Andes: ruta de encuentros.</i> 1994. Museo Chileno de Arte Precolombino. Santiago,	<i>Catálogo</i>	MChAP	6
González, A. R. 1998. <i>La cultura de La Aguada. Arqueología y diseños.</i> Filmediciones Valero. Bs. As.	<i>libro de autor</i>	CR CDT CBMB CGU CAP MAAQ MHLR MAPCH IAM MEJBA MLP CJM MEDW CEP CP	78
Raviña M. G. y A. B. Callegari 1998. <i>Las figurinas de la cultura de La Aguada.</i> Corpus Antiquitatum Americanensium III, Union Académique Internationale - Academia Nacional de la Historia. Bs. As.	<i>libro de autor + catálogo</i>	MHLR CLQ MLP MEJBA CSD CBMB	24
<i>Colección Nicolás García Uriburu. Arte Precolombino.</i> (Texto: A. R. González). 1999. Bs. As.	<i>Catálogo</i>	Min	55

Autor / título	Tipo de publicación	Colección/ institución de origen	Cantidad de piezas relevadas
Fernández A. M., M. G. Raviña y B. Balesta. 1999. <i>Las pipas precolombinas del Norte Argentino</i> . Corpus Antiquitatum Americanensium III, Union Académique Internationale-Academia Nacional de la Historia. Bs. As.	<i>libro de autor + catálogo</i>	CBD CBMB CR	13
Stenborg P y A. Muñoz 1999. <i>Masked Histories. A re-examination of the Rodolfo Schreiter Collection from North-western Argentina</i> . Etnologiska Studier 43. Göteborg.	<i>libro de autor + catálogo</i>	CS	11
<i>Caminos sagrados. Arte precolombino argentino</i> . (Texto: J. A. Pérez Gollán). 2000. Banco Véllox. Bs. As. ¹	<i>Catálogo</i>	CBMB Min	55
<i>Tesoros precolombinos del Noroeste Argentino</i> . (Editor: M. Goretti). Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Fundación CEPPA. Bs. As.	<i>libro de autor + catálogo</i>	MAPCH MSLQ CBV MAAQ MAH Min IAM MEDW MAPPD	70
González, A. R. 2007 (1974). <i>Arte, estructura y arqueología</i> . La Marca Editora. Bs. As.	<i>libro de autor</i>	CBMB CDT MAAQ CJorM MH	17

Tabla 2. Síntesis de las piezas relevadas.

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
1	Debenedetti 1931 Caminos sagrados	CBMB	9471	Ciénaga
2	Debenedetti 1931 Primeras culturas andinas González 1977 Caminos sagrados	CBMB	11958	Aguada
3	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	65	Vaquerías
4	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Mi	145	Vaquerías
5	Caminos sagrados	Min	s/d	San Francisco
6	Caminos sagrados	Min	s/d	San Francisco
7	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	222	Indeterminado
8	Caminos sagrados	Min	324	Candelaria
9	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	57	Candelaria
10	Caminos sagrados	Min	115	Indeterminado
11	Caminos sagrados	Min	249	Candelaria
12	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	75	Condorhuasi
13	Caminos sagrados	Min	52	Condorhuasi
14	Caminos sagrados	Min	76	Condorhuasi
15	Caminos sagrados	Min	253	Condorhuasi
16	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	243	Condorhuasi
17	Caminos sagrados	Min	118	Aguada
18	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	123	Aguada
19	Caminos sagrados	Min	59	Aguada
20	González 1998 Caminos sagrados	Min	121	Aguada
21	Caminos sagrados	Min	202	Condorhuasi
22	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	263	Condorhuasi
23	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	172	Condorhuasi
24	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	322	Condorhuasi
25	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	223	Condorhuasi

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
26	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	319	Condorhuasi
27	Caminos sagrados	Min	83	Condorhuasi
28	Caminos sagrados	Min	318	Condorhuasi
29	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	107	Condorhuasi
30	Caminos sagrados	Min	80?	Candelaria
31	Caminos sagrados	Min	267	Indeterminado
32	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	84	Condorhuasi
33	Caminos sagrados	Min	321	Candelaria
34	Caminos sagrados	Min	81	Condorhuasi
35	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	109	Condorhuasi
36	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	50	Ciénaga
37	Caminos sagrados	Min	s/d	Indeterminado
38	Caminos sagrados	Min	s/d	Ciénaga
39	Caminos sagrados	Min	197	Indeterminado
40	Caminos sagrados	Min	308	Ciénaga
41	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	55	Ciénaga
42	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	96	Aguada
43	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	s/d	Ciénaga
44	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	62	Ciénaga
45	Caminos sagrados	Min	s/d	Aguada
46	Caminos sagrados	Min	s/d	Aguada
47	Caminos sagrados	Min	s/d	Aguada
48	Caminos sagrados González 1998	Min	s/d	Aguada
49	Caminos sagrados Tesoros Precolombinos...	Min	s/d	Aguada
50	Caminos sagrados	Min	s/d	Indeterminado
51	Caminos sagrados	Min	s/d	Indeterminado
52	González 1998 Caminos sagrados	Min	111	Aguada
53	Caminos sagrados	Min	143	Aguada
54	González 1998 Caminos sagrados	CDT	141	Aguada
55	Caminos sagrados	Min	139	Aguada

RELEVAMIENTO DE CATÁLOGOS DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS DEL NOA

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
56	2000 años de arte precolombino	MEJBA	s/d	Tebenquiche
57	González 1977 2000 años de arte precolombino	MEJBA	s/d	Candelaria
58	Ibarra Grasso 1971 2000 años de arte precolombino	MEJBA	s/d	Indeterminado
59	González 1977 2000 años de arte precolombino	MEJBA	s/d	Condorhuasi
60	2000 años de arte precolombino	MEJBA	s/d	Ciénaga
61	2000 años de arte precolombino González 1998	CAP	s/d	Aguada
62	2000 años de arte precolombino Los señores... González 1998	MEJBA	25177	Aguada
63	2000 años de arte precolombino Los señores... González 1998	MEJBA	36810	Aguada
64	2000 años de arte precolombino González 1998	MEJBA	s/d	Aguada
65	2000 años de arte precolombino	MEJBA	s/d	Aguada
66	2000 años de arte precolombino Colección N. García Uriburu González 1998	CGU	s/d	Aguada
67	Tesoros precolombinos...	IAM	s/d	Aguada
68	Ibarra Grasso 1971 Tesoros precolombinos...	MAAQ	s/d	Indeterminado
69	Tesoros precolombinos...	MAPCH	s/d	Aguada
70	Ibarra Grasso 1971 Tesoros precolombinos...	IAM	s/d	Aguada
71	Tesoros precolombinos...	IAM	s/d	Condorhuasi
72	González 1977 González 1998 Tesoros precolombinos...	M	2275	Aguada
73	Tesoros precolombinos...	MAPCH	s/d	Aguada
74	Tesoros precolombinos...	MEDW	s/d	Indeterminado
75	Tesoros precolombinos...	MEDW	s/d	Indeterminado
76	Tesoros precolombinos...	MEDW	s/d	Indeterminado
77	Tesoros precolombinos...	MAAQ	2227	Aguada
78	González 1977 Tesoros precolombinos...	MAAQ	s/d	Condorhuasi
79	Ibarra Grasso 1971 González 1977 González 1998 Tesoros precolombinos...	IAM	1127	Aguada
80	González 1977 Tesoros precolombinos...	MAPCH	s/d	Indeterminado

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
81	González 1977 Tesoros precolombinos...	MAPCH	s/d	Vaquerías
82	Tesoros precolombinos...	CBV	s/d	Condorhuasi
83	Tesoros precolombinos...	IAM	s/d	Condorhuasi
84	Ibarra Grasso 1971 Tesoros precolombinos...	MAPPD	s/d	Candelaria
85	Tesoros precolombinos...	MAPPD	s/d	Candelaria
86	Tesoros precolombinos...	MAPPD	s/d	Candelaria
87	Tesoros precolombinos...	IAM	s/d	Condorhuasi
88	Ibarra Grasso 1971 González 1977 Tesoros precolombinos...	MAAQ	452	Condorhuasi
89	González 1977 Tesoros precolombinos...	MAAQ	307	Condorhuasi
90	Tesoros precolombinos...	MAPPD	s/d	Indeterminado
91	González 1977 Tesoros precolombinos...	MAPCH	102	Indeterminado
92	Tesoros precolombinos...	MAPCH	s/d	Indeterminado
93	Tesoros precolombinos...	MAPCH	s/d	Indeterminado
94	Ibarra Grasso 1971 Tesoros precolombinos...	MAAQ	s/d	Indeterminado
95	Tesoros precolombinos...	MAH	s/d	Indeterminado
96	Tesoros precolombinos...	MAPCH	s/d	Indeterminado
97	Ibarra Grasso 1971 Tesoros precolombinos...	IAM	s/d	Candelaria
98	Ibarra Grasso 1971 González 1977 Tesoros precolombinos...	MAAQ	2295	Indeterminado
99	Tesoros precolombinos...	MAAQ	s/d	Aguada
100	Tesoros precolombinos...	IAM	s/d	Indeterminado
101	Tesoros precolombinos...	IAM	s/d	Ciénaga
102	González 1977 Tesoros precolombinos...	MAPCH	alto: 15,5 cm	Vaquerías
103	Tesoros precolombinos...	MSLQ	s/d	Aguada
104	Tesoros precolombinos...	IAM	s/d	Indeterminado
105	Ibarra Grasso 1971 González 1977 Tesoros precolombinos...	IAM	s/d	Aguada
106	González 1977 González 1998 Tesoros precolombinos...	MAAQ	19	Aguada
107	Los sueños del jaguar... Tesoros precolombinos...	MAAQ	s/d	Aguada

RELEVAMIENTO DE CATÁLOGOS DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS DEL NOA

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
108	Tesoros precolombinos...	IAM	s/d	Aguada
109	González 1977 Tesoros precolombinos...	MAPCH	s/d	Condorhuasi
110	Ibarra Grasso 1971 González 1998 González 2007 (1974)	CBMB	12732	Aguada
111	Tesoros precolombinos...	MAPCH	s/d	Aguada
112	Tesoros precolombinos...	CBV	s/d	Condorhuasi
113	Ibarra Grasso 1971 Tesoros precolombinos...	IAM	s/d	Condorhuasi
114	Tesoros precolombinos...	MAAQ	s/d	Condorhuasi
115	González 1977 Tesoros precolombinos...	MAAQ	2535	Condorhuasi
116	Cordillera de los Andes... Los sueños del jaguar...	MALP	8496	Condorhuasi
117	Cordillera de los Andes... Los sueños del jaguar...	MChAP	2339	Condorhuasi
118	Cordillera de los Andes...	MChAP	595	Aguada
119	Cordillera de los Andes...	MALP	17105	San Francisco
120	Cordillera de los Andes... Los sueños del jaguar...	MChAP	2137	Condorhuasi
121	Cordillera de los Andes... Los sueños del jaguar...	MChAP	1732 (C. A.)	Condorhuasi
122	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Candelaria
123	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Candelaria
124	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Candelaria
125	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Candelaria
126	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Candelaria
127	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Candelaria
128	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Candelaria
129	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Candelaria
130	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Condorhuasi
131	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Condorhuasi
132	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Condorhuasi
133	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Condorhuasi
134	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Condorhuasi
135	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Condorhuasi
136	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Condorhuasi
137	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Condorhuasi
138	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Condorhuasi
139	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Ciénaga
140	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Ciénaga

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
141	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Ciénaga
142	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Ciénaga
143	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Ciénaga
144	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Ciénaga
145	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Ciénaga
146	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Ciénaga
147	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Ciénaga
148	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Ciénaga
149	González 1998 Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Aguada
150	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Aguada
151	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Aguada
152	González 1998 Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Aguada
153	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Aguada
154	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Aguada
155	González 1998 Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Aguada
156	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Aguada
157	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Aguada
158	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Indeterminado
159	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Aguada
160	Colección N. García Uriburu	CGU	s/d	Aguada
161	Arte Precolombino Andino	CBMB	298	Ciénaga
162	Debenedettí 1931 Arte Precolombino Andino González 1977 Fernández et al. 1999	CBMB	10553 (P. P)	Ciénaga
163	Debenedettí 1931 Arte Precolombino Andino	CBMB	329 (A. P. An.)	Ciénaga
164	Debenedettí 1931 Arte Precolombino Andino González 1977	CBMB	328	Ciénaga
165	Arte Precolombino Andino Debenedettí 1931	CBMB	381 (A. P. A.)	Aguada
166	Arte Precolombino Andino	CBMB	327	Ciénaga
167	Arte Precolombino Andino	CBC	349	Condorhuasi
168	Arte Precolombino Andino	CBC	s/d	Condorhuasi
169	Arte Precolombino Andino	CBC	348	Condorhuasi
170	Arte Precolombino Andino González 1977 González 1998 González 2007 (1974)	CBMB	365 (A. P. A.)	Aguada

RELEVAMIENTO DE CATÁLOGOS DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS DEL NOA

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
171	Arte Precolombino Andino	CBMB	388	Aguada
172	Arte Precolombino Andino Debenedetti 1931	CBMB	397 (A. P. An.)	Aguada
173	Arte Precolombino Andino	CBMB	404	Aguada
174	Debenedetti 1931 Arte Precolombino Andino González 1977	CBMB	408	Aguada
175	Arte Precolombino Andino	CDT	9034 DT 119	Aguada
176	Arte precolombino de la Argentina	CDT	8999 DT 71	Indeterminado
177	Debenedetti 1931 Arte precolombino de la Argentina González 1977 Los sueños del jaguar...	CDT	9173 DT 342 (A. P. A., L. S., A. P.)	Aguada
178	Arte precolombino de la Argentina	CDT	8974 DT 38	Aguada
179	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9094 DT 189	Vaquerías
180	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9027 DT 107	Aguada
181	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9047 DT 134	Aguada
182	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9036 DT 121	Aguada
183	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9058 DT 149	Aguada
184	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9035 DT 120	Indeterminado
185	Arte precolombino de la Argentina González 2007 (1974)	CDT	8965 DT 24	Aguada
186	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9057 DT 146	Aguada
187	Arte precolombino de la Argentina González 1977	CDT	8942 DT 54	Condorhuasi
188	Arte precolombino de la Argentina	CDT	8937 DT 3	Candelaria
189	Arte precolombino de la Argentina	CDT	8939 DT 28	Condorhuasi
190	Arte precolombino de la Argentina González 1977	CDT	9168 DT 337	Aguada
191 191 A. P.	Arte precolombino de la Argentina González 1977	CDT	8944 DT 105	Ciénaga
192	Arte precolombino de la Argentina	CDT	8949 DT 2	Aguada
193	Arte precolombino de la Argentina Los sueños... González 1998	CDT	9025 DT 104 (A. P.)	Aguada
194	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9159 DT 317	Condorhuasi
195	Arte precolombino de la Argentina	CDT	8976 DT 40	Aguada
196	Arte precolombino de la Argentina González 1977	CDT	DT 110	Condorhuasi
197	Arte precolombino de la Argentina Los sueños... González 1977 González 2007 (1974)	CDT	8953 DT 11	Aguada
198	Arte precolombino de la Argentina González 1977	CDT	8941 DT 42	Condorhuasi

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
199	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9065 DT 157	Aguada
200	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9016 DT 92	Indeterminado
201	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9012 DT 88	Aguada
202	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9101 DT 197	Aguada
203	Arte precolombino de la Argentina	CDT	8959 DT 18	Aguada
204	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9000 DT 72	Indeterminado
205	Arte precolombino de la Argentina González 1977	CDT	9052 DT 139	Aguada
206	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9049 DT 136	Aguada
207	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9170 DT 339	Aguada
208	Arte precolombino de la Argentina	CDT	8969 DT 31	Condorhuasi
209	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9055 DT 144	Indeterminado
210	Arte precolombino de la Argentina	CDT	9167 DT 336	Ciénaga
211	Stenborg y Muñoz 1999	CS	1930.39.6	Indeterminado
212	Stenborg y Muñoz 1999	CS	1930.39.24	Indeterminado
213	Stenborg y Muñoz 1999	CS	1930.39.308	Indeterminado
214	Stenborg y Muñoz 1999	CS	1930.39.311	Candelaria
215	Stenborg y Muñoz 1999	CS	1930.39.320	Indeterminado
216	Stenborg y Muñoz 1999	CS	1930.39.322d	Indeterminado
217	Stenborg y Muñoz 1999	CS	1930.39.325	Indeterminado
218	Stenborg y Muñoz 1999	CS	1930.39.328	Indeterminado
219	Stenborg y Muñoz 1999	CS	1930.39.330	Indeterminado
220	Stenborg y Muñoz 1999	CS	1930.39.331	Indeterminado
221	Stenborg y Muñoz 1999	CS	1930.39.344	Indeterminado
222	Los señores...	CP	s/d	Aguada
223	Los señores...	CPC	s/d	Condorhuasi
224	Fernández et al. 1999 González 1977	CBD	s/d	San Francisco
225	Fernández et al. 1999 González 1977	CBD	s/d	San Francisco
226	Fernández et al. 1999	CBMB	6584	Indeterminado
227	Fernández et al. 1999	CBMB	5671	Indeterminado
228	Fernández et al. 1999	CBMB	10978	Ciénaga
229	González 2007 (1974)	CBMB	11694	Aguada
230	Fernández et al. 1999	CBMB	9863	Indeterminado
231	Fernández et al. 1999	CBMB	11835	Aguada
232	González 1998 Fernández et al. 1999	CR	1940 (A136)	Aguada
233	Fernández et al. 1999	CR	1940 (A145)	Aguada
234	Fernández et al. 1999	CR	1929	Aguada

RELEVAMIENTO DE CATÁLOGOS DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS DEL NOA

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
235	González 1998 Fernández et al. 1999	CR	1950 (A131)	Aguada
236	Fernández et al. 1999	CR	A134	Aguada
237	Ibarra Grasso 1971 González 1977 González 1998 Raviña y Callegari 1998	MHLR	490	Aguada
238	Ibarra Grasso 1971 González 1998 Raviña y Callegari 1998	MHLR	489	Aguada
239	González 1998 Raviña y Callegari 1998	MHLR	2974	Aguada
240	Raviña y Callegari 1998	CLQ	5026	Aguada
241	Raviña y Callegari 1998	MLP	6761	Aguada
242	Raviña y Callegari 1998	CLQ	5044	Aguada
243	Raviña y Callegari 1998	CFPM	2750	Aguada
244	Raviña y Callegari 1998	CLQ	5021	Aguada
245	González 1977 Raviña y Callegari 1998	CLQ	5017	Aguada
246	Raviña y Callegari 1998	CLQ	5019	Aguada
247	Raviña y Callegari 1998	CEB	232	Aguada
248	Raviña y Callegari 1998	MHLR	2443	Aguada
249	González 1977 Raviña y Callegari 1998	MHLR	483	Aguada
250	Raviña y Callegari 1998	MEJBA	37037	Aguada
251	Raviña y Callegari 1998	CFPM	3077	Aguada
252	Raviña y Callegari 1998	CSD	6874	Aguada
253	Raviña y Callegari 1998	CBMB	12702	Aguada
254	Raviña y Callegari 1998	CEB	Bn 243	Aguada
255	Raviña y Callegari 1998	MHLR	s/d	Aguada
256	Raviña y Callegari 1998	MHLR	s/d	Aguada
257	Raviña y Callegari 1998	MHLR	s/d	Aguada
258	Raviña y Callegari 1998	MHLR	s/d	Aguada
259	Raviña y Callegari 1998	MHLR	s/d	Aguada
260	Raviña y Callegari 1998	MHLR	s/d	Aguada
261	González 2007 (1974)	CBMB	11873	Aguada
262	González 2007 (1974)	CBMB	12559	Condorhuasi
263	González 1977 González 2007 (1974)	CDT	8945	Ciénaga
264	González 2007 (1974)	CBMB	12045	La Aguada
265	González 2007 (1974)	CDT	8962	Condorhuasi
266	González 2007 (1974)	CBMB	12481	Aguada

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
267	Ibarra Grasso 1971 González 2007 (1974)	MAAQ	s/d	Condorhuasi
268	González 2007 (1974)	CDT	8967	Condorhuasi
269	González 2007 (1974)	CP	s/d	Aguada
270	González 2007 (1974)	CP	s/d	Aguada
271	González 2007 (1974)	CJorM	s/d	Aguada
272	González 2007 (1974)	MH	s/d	Aguada
273	Debenedett 1931 Leicht 1944	CBMB	8327	Ciénaga
274	Leicht 1944 Debenedett 1931 Ibarra Grasso 1971 González 1977	CBMB	8181	Ciénaga
275	Debenedett 1931 Leicht 1944	CBMB	10723	Aguada
276	Debenedett 1931 Leicht 1944	CBMB	10908	Ciénaga
277	Debenedett 1931 Leicht 1944	CBMB	9771	Ciénaga
278	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Aguada
279	Debenedett 1931 Leicht 1944	CBMB	8908	Indeterminado
280	González 1977 Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	4509	Candelaria
281	Ibarra Grasso 1971	MM	3811	Indeterminado
282	Ibarra Grasso 1971	MHLR	s/d	Aguada
283	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Aguada
284	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	s/d	Candelaria
285	Ibarra Grasso 1971	MHR	s/d	Indeterminado
286	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Indeterminado
287	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	2567	Vaquerías
288	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Candelaria
289	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	4087	Aguada
290	Ibarra Grasso 1971	MHR	1387	Aguada
291	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Aguada
292	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Aguada
293	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Indeterminado
294	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Aguada
295	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Ciénaga
296	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Candelaria
297	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Candelaria
298	Ibarra Grasso 1971	MLP	s/d	Candelaria

RELEVAMIENTO DE CATÁLOGOS DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS DEL NOA

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
299	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Indeterminado
300	Ibarra Grasso 1971	MCN	s/d	Candelaria
301	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	3503	Aguada
302	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Aguada
303	Ibarra Grasso 1971	MLP	s/d	Aguada
304	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Condorhuasi
305	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Condorhuasi
306	Ibarra Grasso 1971	MHLR	s/d	Ciénaga
307	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Condorhuasi
308	Ibarra Grasso 1971	MLP	s/d	Condorhuasi
309	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	s/d	Condorhuasi
310	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Candelaria
311	Ibarra Grasso 1971	s/d	s/d	Aguada
312	Ibarra Grasso 1971	MLP	s/d	Indeterminado
313	Ibarra Grasso 1971	MLP	s/d	Indeterminado
314	Ibarra Grasso 1971	MHLR	s/d	Indeterminado
315	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Aguada
316	Ibarra Grasso 1971	MCSC	s/d	Aguada
317	Ibarra Grasso 1971	MCSC	s/d	Aguada
318	Ibarra Grasso 1971 González 1998	MHLR	s/d	Aguada
319	Ibarra Grasso 1971	MHLR	s/d	Aguada
320	Ibarra Grasso 1971	MHLR	s/d	Aguada
321	Ibarra Grasso 1971	MHLR	s/d	Aguada
322	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Aguada
323	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	s/d	Aguada
324	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	s/d	Aguada
325	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	s/d	Aguada
326	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Aguada
327	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	s/d	Aguada
328	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	3247	Candelaria
329	Ibarra Grasso 1971 González 1977	MAAQ	2621	Condorhuasi
330	González 1977	CBV	s/d	Indeterminado
331	Ibarra Grasso 1971	MHLR	s/d	Aguada
332	Ibarra Grasso 1971	MHLR	s/d	Indeterminado
333	Ibarra Grasso 1971	MHLR	s/d	Aguada
334	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Aguada
335	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Aguada
336	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Indeterminado

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
337	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	4141	Indeterminado
338	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Aguada
339	Debenedetti 1931 Ibarra Grasso 1971	MLP	11817	Aguada
340	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	número perdido	Candelaria
341	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Condorhuasi
342	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Condorhuasi
343	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	205	Indeterminado
344	Ibarra Grasso 1971	MEDW	s/d	Indeterminado
345	Ibarra Grasso 1971	MAIA	14/61	Condorhuasi
346	Ibarra Grasso 1971 González 1977	CPC	s/d	Indeterminado
347	Ibarra Grasso 1971	MCSC	s/d	Condorhuasi
348	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	3822	Condorhuasi
349	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Condorhuasi
350	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	4320	Ciénaga
351	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Indeterminado
352	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Aguada
353	Ibarra Grasso 1971	MLP	s/d	Condorhuasi
354	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	1543	Indeterminado
355	Debenedetti 1931 Ibarra Grasso 1971	MLP	11267	Ciénaga
356	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Candelaria
357	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	s/d	Indeterminado
358	Ibarra Grasso 1971	MLP	s/d	Indeterminado
359	Ibarra Grasso 1971	MCSC	s/d	Candelaria
360	Ibarra Grasso 1971	MCSC	s/d	Condorhuasi
361	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	3759	Indeterminado
362	Ibarra Grasso 1971	MEJBA	s/d	Aguada
363	Ibarra Grasso 1971	MHLR	s/d	Indeterminado
364	Ibarra Grasso 1971	MHLR	s/d	Indeterminado
365	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Aguada
366	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Aguada
367	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Indeterminado
368	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	4714	Aguada
369	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Indeterminado
370	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	s/d	Aguada
371	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	3816	Indeterminado
372	Ibarra Grasso 1971	MPAUNT	1839	Indeterminado
373	Ibarra Grasso 1971	MAAQ	s/d	Aguada

RELEVAMIENTO DE CATÁLOGOS DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS DEL NOA

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
374	Ibarra Grasso 1971	MHLR	s/d	Aguada
375	Ibarra Grasso 1971	MLP	s/d	Aguada
376	González 1998	CBMB	s/d	Aguada
377	González 1998	CBMB	s/d	Aguada
378	González 1998	s/d	s/d	Aguada
379	González 1998	CJM	s/d	Aguada
380	González 1998	MHLR	s/d	Aguada
381	González 1998	CGU	s/d	Aguada
382	González 1998	MHLR	s/d	Aguada
383	González 1998	CP	s/d	Aguada
384	González 1998	CR	s/d	Aguada
385	González 1998	MAAQ	2277	Aguada
386	González 1998	MHLR	s/d	Aguada
387	González 1998	CDT	s/d	Aguada
388	González 1998	CEP	s/d	Aguada
389	González 1998	CBMB	s/d	Aguada
390	González 1998	s/d	s/d	Aguada
391	González 1998	CR	s/d	Aguada
392	Debenedetti 1931 González 1998	CBMB	12832	Aguada
393	González 1998	CR	52	Aguada
394	González 1998	CR	65	Aguada
395	González 1998	CR	s/d	Aguada
396	González 1998	CR	s/d	Aguada
397	González 1998	CR	s/d	Aguada
398	González 1998	CGU	s/d	Aguada
399	González 1998	CGU	s/d	Aguada
400	González 1998	CR	s/d	Aguada
401	González 1998	CGU	s/d	Aguada
402	González 1998	CR	s/d	Aguada
403	González 1998	CJM	s/d	Aguada
404	González 1998	CGU	s/d	Aguada
405	González 1998	s/d	s/d	Aguada
406	González 1998	SMB	s/d	Aguada
407	González 1998	CR	s/d	Aguada
408	González 1998	Hallazgo de particular	s/d	Aguada
409	González 1998	CBMB	s/d	Aguada
410	González 1998	CR	s/d	Aguada
411	González 1998	CR	s/d	Aguada

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
412	González 1998	CR	s/d	Aguada
413	González 1998	CBMB	s/d	Aguada
414	González 1998	CGU	s/d	Aguada
415	Debenedetti 1931 González 1977 González 1998	CBMB	12658	Aguada
416	González 1998	s/d	s/d	Aguada
417	González 1998	CBMB	s/d	Aguada
418	Debenedetti 1931 González 1998	CBMB	12705	Aguada
419	González 1998	CBMB	235	Aguada
420	González 1998	MAAQ	964 (1325)	Aguada
421	González 1998	MHLR	s/d	Aguada
422	González 1998	MHLR	s/d	Aguada
423	González 1998	CR	s/d	Aguada
424	González 1998	CBMB	11862	Aguada
425	González 1998	CR	s/d	Aguada
426	González 1998	MHLR	s/d	Aguada
427	González 1998	Schobinger, J. 1997. <i>Shamanismo sudamericano</i> . Editorial Almagesto. Bs.As.	s/d	Aguada
428	González 1977	CBV	s/d	Condorhuasi
429	González 1998	CGU	s/d	Aguada
430	González 1977	MPAUNT	3767	Condorhuasi
431	González 1977	CBMB	5664	Indeterminado
432	González 1977	MAAQ	452	Indeterminado
433	González 1977	CBV	s/d	Indeterminado
434	González 1977	CRB	279	Indeterminado
435	González 1977	CDT	179	Condorhuasi
436	González 1977	CEC	s/d	Vaquerías
437	González 1977	CEC	521	Indeterminado
438	González 1977	CFPM	2846	Candelaria
439	González 1977	CRB	412	Candelaria
440	González 1977	MLP	5015	Candelaria
441	González 1977	MEJBA	36513	Candelaria
442	González 1977	MAAQ	2536	Candelaria
443	González 1977	MAAQ	2676	Candelaria
444	González 1977	CBV	s/d	Indeterminado
445	González 1977	CRB	s/d	Indeterminado
446	González 1977	CDT	84	Candelaria

RELEVAMIENTO DE CATÁLOGOS DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS DEL NOA

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
447	González 1977	MLP	4451	Candelaria
448	González 1977	MEJBA	34248	Ciénaga
449	Debenedetti 1931 González 1977	CBMB	11795	Ciénaga
450	González 1977	CBMB	10600	Ciénaga
451	Debenedetti 1931 González 1977	CBMB	9110	Ciénaga
452	González 1977	MHLR	1191	Indeterminado
453	González 1977	MHLR	235	Aguada
454	González 1977	CBMB	11104	Ciénaga
455	González 1977 Debenedetti, S. 1931. L'ancienne civilisation des Barreales	CBMB	12285	Ciénaga
456	González 1977	CDT	194	Ciénaga
457	González 1977	MAAQ	2624	Ciénaga
458	González 1977	MHLR	515	Aguada
459	González 1977	MHLR	161 (?)	Aguada
460	González 1977	MHLR	156	Aguada
461	Debenedetti 1931 González 1977	CBMB	10563 (A. P.) 10568 (DEB)	Indeterminado
462	González 1977	MHLR	512	Indeterminado
463	González 1977	CBV	s/d	Indeterminado
464	González 1977	MLP	5008	Aguada
465	González 1977	CDT	10	Aguada
466	González 1977	CBMB	12086	Aguada
467	González 1977	CDT	108	Aguada
468	González 1977	CBMB	11559	Aguada
469	González 1977	MAAQ	1948	Aguada
470	Debenedetti 1931 González 1977	CBMB	12831	Aguada
471	González 1977	MPAUNT	3742	Aguada
472	González 1977	CEC	s/d	Aguada
473	González 1977	CEC	s/d	Vaquerías
474	González 1977	CEC	s/d	Aguada
475	González 1977	MLP	4355	Aguada
476	González 1977	MHLR	2326	Aguada
477	González 1977	CDT	12	Aguada
478	González 1977	CLQ	4301	Aguada
479	González 1977	MHLR	484	Indeterminado
480	González 1977	MAAQ	s/d	Aguada
481	González 1977	MAAQ	896	Aguada

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
482	González 1977	CPTP	s/d	Aguada
483	Debenedetti 1931	CBMB	9492	Ciénaga
484	Debenedetti 1931	CBMB	9045	Ciénaga
485	Debenedetti 1931	CBMB	8465	Ciénaga
486	Debenedetti 1931	CBMB	9698	Ciénaga
487	Debenedetti 1931	CBMB	10851	Ciénaga
488	Debenedetti 1931	CBMB	9575	Ciénaga
489	Debenedetti 1931	CBMB	9250	Ciénaga
490	Debenedetti 1931	CBMB	8205	Ciénaga
491	Debenedetti 1931	CBMB	9643	Ciénaga
492	Debenedetti 1931	CBMB	9093	Ciénaga
493	Debenedetti 1931	CBMB	9679	Ciénaga
494	Debenedetti 1931	CBMB	8794	Ciénaga
495	Debenedetti 1931	CBMB	7881	Ciénaga
496	Debenedetti 1931	CBMB	11900	Ciénaga
497	Debenedetti 1931	CBMB	8069	Ciénaga
498	Debenedetti 1931	CBMB	8739	Ciénaga
499	Debenedetti 1931	CBMB	8633	Ciénaga
500	Debenedetti 1931	CBMB	11527	Aguada
501	Debenedetti 1931	CBMB	12014	Aguada
502	Debenedetti 1931	CBMB	12458	Aguada
503	Debenedetti 1931	CBMB	8591	Aguada
504	Debenedetti 1931	CBMB	11324	Aguada
505	Debenedetti 1931	CBMB	12327	Ciénaga
506	Debenedetti 1931	CBMB	10956	Aguada
507	Debenedetti 1931	CBMB	8408	Aguada
508	Debenedetti 1931	CBMB	12407	Aguada
509	Debenedetti 1931	CBMB	12223	Aguada
510	Debenedetti 1931	CBMB	12845	Aguada
511	Debenedetti 1931	CBMB	8601	Aguada
512	Debenedetti 1931	CBMB	8476	Ciénaga
513	Debenedetti 1931	CBMB	12749	Aguada
514	Debenedetti 1931	CBMB	12233	Aguada
515	Debenedetti 1931	CBMB	12411	Aguada
516	Debenedetti 1931	CBMB	12454	Aguada
517	Debenedetti 1931	CBMB	12132	Aguada
518	Debenedetti 1931	CBMB	12292	Aguada
519	Debenedetti 1931	CBMB	1188	Aguada
520	Debenedetti 1931	CBMB	10054	Condorhuasi

Código interno de pieza	Fuente bibliográfica	Institución/ colección de origen	Nº de inventario citado	Estilo
521	Debenedetti 1931	CBMB	10957	Ciénaga
522	Debenedetti 1931	CBMB	10933	Ciénaga
523	Debenedetti 1931	CBMB	12213	Ciénaga
524	Debenedetti 1931	CBMB	8322	Ciénaga
525	Debenedetti 1931	CBMB	12108	Ciénaga
526	Debenedetti 1931	CBMB	12196	Aguada
527	Debenedetti 1931	CBMB	11904	Indeterminado
528	Debenedetti 1931	CBMB	12153	Indeterminado
529	Debenedetti 1931	CBMB	9599	Indeterminado
530	Debenedetti 1931	CBMB	9221	Ciénaga
531	Debenedetti 1931	CBMB	10057	Condorhuasi
532	Debenedetti 1931	CBMB	9757	Ciénaga
533	Debenedetti 1931	CBMB	10359	Indeterminado
534	Debenedetti 1931	CBMB	10169	Indeterminado
535	Debenedetti 1931	CBMB	10334	Indeterminado
536	Debenedetti 1931	CBMB	9545	Indeterminado
537	Debenedetti 1931	CBMB	10040	Candelaria
538	Debenedetti 1931	CBMB	11104	Indeterminado

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Google Arts and Culture. <https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/vaso-zoomorfo/AgHYzfNNZCLSFA?hl=es&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.607484785130303%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A2.504160766070118%2C%22height%22%3A1.1979615060396072%7D%7D>
- Gordillo, I. 2012. Eso que llamamos La Aguada. Su lugar en la arqueología del Noroeste argentino. *Jornadas Arqueología del Periodo Formativo en Argentina*. Tafi del Valle. <http://www.ises.org.ar/arqueologia/pdf/201112184815235011.pdf>
- Hodder, I. 1990. Style as Historical Quality. En *The Uses of Style in Archaeology*: pp. 44-51, editado por Conkey, M. W. y C. A. Hastorf. Cambridge University Press, Cambridge.
- Miller, D. 1985. *Artefacts as categories. A study of ceramic variability in Central India*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Rouse, I. 1960. The Classification of Artifacts in Archaeology. *American Antiquity* 25 (3): 313-323.
- Salazar, J. 2014. Análisis historiográfico de la construcción de las sociedades del primer milenio del área valliserrana como objeto de estudio arqueológico. *Arqueología* 20 (1): 73-94.